

NTNU Bridge (og Karriere) spørreundersøkelse blant studenter Oppsummering og analyse

1062 svar innhentet i perioden 26. februar – 8. mars 2024

Hvem har svart?

Fordeling på fakultet (%)

Fordeling på fakultet, vektet (%)

Disiplinstudier uten høy grad av arbeidslivskontakt

Disiplinstudier med høy grad av arbeidslivskontakt

Profesjonsstudier med (rammeplanstyrt) praksis

Fritekstsvar – hva skal til for å bruke NTNU Bridge?

- Synlighet / markedsføring
- Tilgjengelighet / brukervennlighet
- Innhold (jeg finner noe som er relevant for meg)

Disiplinstudier uten høy grad av arbeidslivskontakt

- Synlighet / markedsføring
- Tilgjengelighet / brukervennlighet
- Innhold (jeg finner noe som er relevant for meg)

Disiplinstudier med høy grad av arbeidslivskontakt

- Synlighet / markedsføring
- Tilgjengelighet / brukervennlighet
- Innhold (jeg finner noe som er relevant for meg)

Profesjonsstudier med (rammeplanstyrt) praksis

Disiplinstudier med høy grad av arbeidslivskontakt

Utvalg: IE, IV og ØK-fakultetene

Kjenner du til NTNU Bridge? ^

Antall svar: 557 av 1062

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall	% av svar		↓
Nei	268	48.1%		
Har hørt navnet, men vet ikke hva det er	114	20.5%		
Ja, men har aldri besøkt nettsiden	71	12.7%		
Ja, har besøkt nettsiden men ikke opprettet profil	52	9.3%		
Ja, og har opprettet profil	52	9.3%		

Hvor har du hørt om NTNU Bridge? ^

Antall svar: 289 av 520

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall ▼	% av svar		↓
NTNUs nettsider	122	42.2%	42.2%	
Plakater / bannere / infoskjermer	121	41.9%	41.9%	
Stand / karrieredag	88	30.4%	30.4%	
Sosiale medier	63	21.8%	21.8%	
Direkte fra medstudenter eller linjeforening	39	13.5%	13.5%	
Annet / ikke relevant	21	7.3%	7.3%	
Direkte fra faglærer eller studieveileder	11	3.8%	3.8%	
Kurs i regi av studiet eller linjeforening	5	1.7%	1.7%	

Hva har du brukt NTNU Bridge til? ^

Antall svar: 104 av 198

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall ▼	% av svar		↓
Finne jobb underveis i studiene (deltid, sommerjobb, studentassistent...)	59	56.7%	56.7%	
Annet / ikke relevant	25	24%	24%	
Finne aktuelle arbeidsgivere	21	20.2%	20.2%	
Finne aktuelle karrieredager	21	20.2%	20.2%	
Finne jobb etter studiene (heltidsjobb, graduate, trainee...)	16	15.4%	15.4%	
Finne kurs, stipendordninger og annen nyttig informasjon	10	9.6%	9.6%	
Finne eksterne bachelor- eller masteroppgaver	2	1.9%	1.9%	

Hvor fornøyd er du med NTNU Bridge? ^

Antall svar: 52 av 98

Vis verdier som:

Antall

Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall

Prosent

Svar	Antall	% av svar		↓
Svært fornøyd	4	7.7%	7.7%	
Fornøyd	25	48.1%	48.1%	
Ikke helt fornøyd	12	23.1%	23.1%	
Svært misfornøyd	2	3.8%	3.8%	
Vet ikke	9	17.3%	17.3%	

Disiplinstudier uten høy grad av arbeidslivskontakt

Utvalg: HF og SU-fakultetene

Kjenner du til NTNU Bridge? ^

Antall svar: 184 av 1062

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall	% av svar		↓
Nei	95	51.6%		51.6%
Har hørt navnet, men vet ikke hva det er	30	16.3%		16.3%
Ja, men har aldri besøkt nettsiden	16	8.7%		8.7%
Ja, har besøkt nettsiden men ikke opprettet profil	25	13.6%		13.6%
Ja, og har opprettet profil	18	9.8%		9.8%

Hvor har du hørt om NTNU Bridge?

Antall svar: 89 av 520

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall		
NTNUs nettsider	42	47.2%	47.2%
Stand / karrieredag	32	36%	36%
Plakater / bannere / infoskjermer	31	34.8%	34.8%
Sosiale medier	26	29.2%	29.2%
Direkte fra medstudenter eller linjeforening	11	12.4%	12.4%
Kurs i regi av studiet eller linjeforening	10	11.2%	11.2%
Annet / ikke relevant	9	10.1%	10.1%
Direkte fra faglærer eller studieveileder	7	7.9%	7.9%

Hva har du brukt NTNU Bridge til? ^

Antall svar: 43 av 198

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall ▼	% av svar		↓
Finne jobb underveis i studiene (deltid, sommerjobb, studentassistent...)	20	46.5%	<div style="width: 46.5%;"><div style="width: 46.5%;"></div></div> 46.5%	
Finne aktuelle arbeidsgivere	13	30.2%	<div style="width: 30.2%;"><div style="width: 30.2%;"></div></div> 30.2%	
Finne jobb etter studiene (heltidsjobb, graduate, trainee...)	10	23.3%	<div style="width: 23.3%;"><div style="width: 23.3%;"></div></div> 23.3%	
Annet / ikke relevant	10	23.3%	<div style="width: 23.3%;"><div style="width: 23.3%;"></div></div> 23.3%	
Finne aktuelle karrieredager	9	20.9%	<div style="width: 20.9%;"><div style="width: 20.9%;"></div></div> 20.9%	
Finne eksterne bachelor- eller masteroppgaver	7	16.3%	<div style="width: 16.3%;"><div style="width: 16.3%;"></div></div> 16.3%	
Finne kurs, stipendordninger og annen nyttig informasjon	2	4.7%	<div style="width: 4.7%;"><div style="width: 4.7%;"></div></div> 4.7%	

Hvor fornøyd er du med NTNU Bridge? ^

Antall svar: 18 av 98

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall	% av svar		↓☰
Svært fornøyd	2	11.1%	11.1%	
Fornøyd	7	38.9%	38.9%	
Ikke helt fornøyd	5	27.8%	27.8%	
Svært misfornøyd	1	5.6%	5.6%	
Vet ikke	3	16.7%	16.7%	

Profesjonsstudier med (rammeplanstyrt) praksis

Utvalg: MH-fakultetet

Kjenner du til NTNU Bridge?

Antall svar: 128 av 1062

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall	% av svar		
Nei	95	74.2%		74.2%
Har hørt navnet, men vet ikke hva det er	17	13.3%		13.3%
Ja, men har aldri besøkt nettsiden	5	3.9%		3.9%
Ja, har besøkt nettsiden men ikke opprettet profil	6	4.7%		4.7%
Ja, og har opprettet profil	5	3.9%		3.9%

Hvor har du hørt om NTNU Bridge?

Antall svar: 33 av 520

Vis verdier som:

Antall Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall Prosent

Svar	Antall		
NTNUs nettsider	16	48.5%	48.5%
Sosiale medier	11	33.3%	33.3%
Stand / karrieredag	9	27.3%	27.3%
Plakater / bannere / infoskjermer	8	24.2%	24.2%
Annet / ikke relevant	6	18.2%	18.2%
Direkte fra medstudenter eller linjeforening	1	3%	3%
Direkte fra faglærer eller studieveileder	1	3%	3%
Kurs i regi av studiet eller linjeforening	0	0%	0%

Hva har du brukt NTNU Bridge til? ^

Antall svar: 11 av 198

Vis verdier som:

Antall

Prosent

Diagramtype

Søylediagram

Vis verdier som:

Antall

Prosent

Svar	Antall ▼	% av svar		↓
Finne jobb underveis i studiene (deltid, sommerjobb, studentassistent...)	6	54.5%	<div style="width: 54.5%;"><div style="width: 54.5%;"></div></div>	54.5%
Finne aktuelle arbeidsgivere	5	45.5%	<div style="width: 45.5%;"><div style="width: 45.5%;"></div></div>	45.5%
Finne jobb etter studiene (heltidsjobb, graduate, trainee...)	4	36.4%	<div style="width: 36.4%;"><div style="width: 36.4%;"></div></div>	36.4%
Finne kurs, stipendordninger og annen nyttig informasjon	2	18.2%	<div style="width: 18.2%;"><div style="width: 18.2%;"></div></div>	18.2%
Annet / ikke relevant	1	9.1%	<div style="width: 9.1%;"><div style="width: 9.1%;"></div></div>	9.1%
Finne eksterne bachelor- eller masteroppgaver	0	0%		0%
Finne aktuelle karrieredager	0	0%		0%